

ELEKTROSTATIK MAYDON

¹Xudayberdiyev Salohiddin O‘tki o‘g‘li, ²Ergashev Samandar Erkinovich, ³Pardayev

Omonjon Najimg o‘g‘li

^{1,2,3}DTPI talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11115556>

Anatatsiya. Bu tezisdan elektrosatik maydon, Maksvell-Lorentz tenglamalari, maydon potentsiali, maydon kuchlanganligi va zaryad zichligi aniqlanadi. Puasson tenglamasi, Laplas tenglamasi va Puasson tenglamasining yechimlari keltirilgan.

Kalit so‘lar: elektrosatik maydon, Maksvell-Lorentz tenglamasi, maydon kuchlanganligi, zaryad zichligi, maydon potentsiali, Puasson tenglamasi, Laplas tenglamasi

Аннотация. В данной диссертации определены электростатическое поле, уравнения Максвелла-Лоренца, потенциал поля, напряженность поля и плотность заряда. Приведены решения уравнения Пуассона, уравнения Лапласа и уравнения Пуассона.

Ключевые слова: электростатическое поле, уравнение Максвелла-Лоренца, напряженность поля, плотность заряда, потенциал поля, уравнение Пуассона, уравнение Лапласа.

Abstract. In this dissertation, the electrostatic field, Maxwell-Lorentz equations, field potential, field strength and charge density are defined. Solutions of Poisson's equation, Laplace's equation and Poisson's equation are given.

Keywords: electrostatic field, Maxwell-Lorentz equation, field strength, charge density, field potential, Poisson's equation, Laplace equation.

Harakatsiz zaryadlar hosil qilayotgan maydonga **elektrosatik maydon** deyiladi.

$$\operatorname{rot} \mathbf{E} = -\frac{1}{c} \frac{d\mathbf{H}}{dt} \quad (1)$$

$$\operatorname{div} \mathbf{H} = 0 \quad (2)$$

$$\operatorname{rot} \mathbf{H} = \frac{4\pi}{c} \mathbf{j} + \frac{1}{c} \frac{d\mathbf{E}}{dt} \quad (3)$$

$$\operatorname{div} \mathbf{E} = 4\pi\rho \quad (4)$$

Zaryadlar harakatsiz bo‘lganligi uchun ko‘rilayotgan sistemada tok nolga teng ($I=0$) va maydon kuchlanganliklarining vaqt bo‘yicha o‘zgarishlari ham nolga teng bo‘ladi. Bu holda Maksvell-Lorentz tenglamalari quyidagi ko‘rinishni oladi:

$$\operatorname{rot} \mathbf{E} = 0, \quad (5)$$

$$\operatorname{div} \mathbf{H} = 0; \quad (6)$$

$$\operatorname{rot} \mathbf{H} = 0, \quad (7)$$

$$\operatorname{div} \mathbf{E} = 4\pi\rho. \quad (8)$$

(6) va (7) tenglamalardan

$$\mathbf{H} = \operatorname{rot} \mathbf{A}, \quad \mathbf{H} = 0, \quad (9)$$

ya'ni harakatsiz zaryadlar hech qanday magnit maydon hosil qilmasligidan kelib chiqadi.

Bu holda elektr maydon shu ifodadan ($\mathbf{E} = -\operatorname{grad}\varphi - \frac{1}{c} \frac{d\mathbf{A}}{dt}$)

$$\mathbf{E} = -\operatorname{grad}\varphi \quad (10)$$

ifoda bilan aniqlanadi. Bu ifodani (5) tenglamaga qo‘ysak u aynan qanoatlanadi. (8) tenglamaga qo‘yish natijasida quyidagi tenglamani hosil qilamiz.

$$\Delta\varphi = -4\pi\rho \quad (11)$$

Bu tenglamaga **Puasson** tenglamasi deyiladi. Zaryadlar yo‘q bo‘lgan fazoda $\rho=0$, ya‘ni bo‘shliqda (11) tenglama Laplas tenglamasiga o‘tadi:

$$\Delta\varphi=0 \quad (12)$$

Bu tenglamaga asosan elektr maydon maksimumga, va minimumga ega. Haqiqatan ham, φ ekstremumga ega bo‘lishi uchun uning koordinatalari bo‘yicha birinchi tartibli hosilalari nolga teng bo‘lishi, ikkinchi tartibli hosilalari $\frac{\partial^2\varphi}{\partial^2x}$; $\frac{\partial^2\varphi}{\partial^2y}$; $\frac{\partial^2\varphi}{\partial^2z}$; ishoralari bir xil bo‘lishi kerak. Aks holda (12) tenglama qanoatlanmaydi. va ma‘noga ega bo‘lmay qoladi.

Tinch turgan zaryadlar hosil qilgan elektr maydon uyurmasiz bo‘lib, uning kuch chiziqlari zaryadlarda boshlanib zaryadlarda tugaydi.

Ma‘lumki, elektr maydon kuch chiziqlari musbat zaryadlarda boshlanadi va manfiy zaryadlarda tugaydi deb shartli ravishda qabul qilingan. Elektrostatikaning asosiy masalasi zaryadlar taqsimoti $\rho(\mathbf{r})$ berilganda maydon potentsiali $\varphi(\mathbf{r})$ va kuchlanganligi $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ larni topishdan iboratdir. Buning uchun Puasson tenglamasini berilgan chegaraviy shartlar bilan yechish kerak.

Xususan, cheksiz fazodagi masala uchun potentsial kamida $\frac{1}{r_2}$ kabi nolga intilishi kerak. Demak. Puassoni tenglamasining yechimi

$$\mathbf{r} \rightarrow \infty \text{ da } \varphi \rightarrow 0 \quad (13)$$

shartni qanoatlantirishi kerak. Bu shartni qanoatlantiruvchi Puasson tenglamasining yechimini umumiy holda yozish mumkin. Quyida bu yechimini isbotsiz keltiramiz:

$$\varphi(\mathbf{r}) = \int \frac{\rho(\mathbf{r}') dV'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} \quad (14)$$

Bu yerda \mathbf{r} va \mathbf{r}' mos ravishda koordinata boshidan kuzatish nuqtasiga va dV' hajm elementidagi zaryadga o‘tkazilgan radius-vektorlar,

$|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|$ zaryaddan kuzatish nuqtasigacha bo‘lgan masofa.

Umuman olganda Puasson tenglamasining (14) korinishdagi yechimi uch karrali integralni hisoblashni talab qiladi. Bunday integralni hisoblash ko‘p hollarda qiyinchiliklar tug‘diradi. Ba‘zan uni to‘g‘ridan-to‘g‘ri hisoblab bo‘lmaydi. Bunday hollarda masalani yechishning taqribiy yo‘llari qidiriladi, yoki maxsus metodlar ishlab chiqiladi. Zaryadlar hajm, sirt va chiziq bo‘yicha taqsimlangan hol uchun.

Puasson tenglamasining yechimini quyida ko‘rinishda yoziladi:

$$\varphi(\mathbf{r}) = \int \frac{\rho(\mathbf{r}') dV'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} + \int \frac{\sigma(\mathbf{r}') dS'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} + \int \frac{\chi(\mathbf{r}') dL'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} \quad (15)$$

$\rho(\mathbf{r}')$, $\sigma(\mathbf{r}')$ va $\chi(\mathbf{r}') dL'$ mos ravishda zaryadlarning hajmiy, sirtiy va chiziqli zichligi. Zaryadlar qanday taqsimlanganligiga qarab

(15) ifodada mos had elektr maydonga hissa qo‘shadi.

Xulosa qilib aytganda harakatsiz zaryadlarning elektr maydoni Puasson tenglamasining yechimi bilan aniqlanadi. Puasson tenglamasi zaryadning hajmiy zichligi, sirtiy zichligi va chiziqiy zichligi orqali maydon potentsiali ya‘ni skalyar potentsial aniqlanadi. Bu potentsial orqali elektrostatik maydonning hamma parametrlarini aniqlash mumkin.

REFEENCES

1. A.A. ABDUMALIKOV “Elektrodinamika” Cho‘lpo nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi Tashkent — 2011
2. A. Dursoatov Umumiy fizika va qurilish muhandisligi kafedrasida stajyor o‘qituvchisi “Elektrodinamika” fanidan o‘quv-uslubiy majmuasi Denov-2023
3. Ландау Л.Д., Лифшиц Е. М., Теория поля. М. 2006.

4. <http://www.phys.msu.ru>
5. <http://www.ziyonet.uz>